

Article original

Prévalence, facteurs épidémiologiques et complications de la pré-éclampsie à la maternité de l'Hôpital Général Jason Sendwe, Lubumbashi (RDC)

Saidi Chadrack Candry^{1,2}, Nshimbi WA Mpende Elie¹, Tamubango Kitoko Hermann^{3,3},

1. Master II, Faculté de médecine, Université de Lubumbashi, Lubumbashi, République démocratique du Congo
2. Centre de recherche et d'innovation en e-santé, Lubumbashi, République démocratique du Congo
3. Ecole de santé publique, Université de Lubumbashi, Lubumbashi, République démocratique du Congo
4. Institut supérieur des techniques médicales de Likasi, Haut Katanga, RDC

Reçu : 07 Mars 2026

Révisé : 26 Mars 2026

Accepté : 06 Avril 2026

Correspondance :

Chadrack Saidi,

E-mail: 202219494@unilu.ac.cd

RESUME

Introduction : la pré-éclampsie est une complication grave de la grossesse, responsable d'une morbidité et d'une mortalité materno-fœtale significative. Elle est rarement maîtrisée par l'arsenal thérapeutique disponible, ce qui expose la mère et le fœtus à des complications graves voire mortelles.

Méthodologie : Il s'agit d'une étude d'observation descriptive transversale, portant sur 61 gestantes avec pré-éclampsie, réalisée au cours de la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 à la maternité de l'hôpital Jason Sendwe de Lubumbashi (RDC). Les paramètres sociodémographiques, cliniques, obstétricaux et fœtaux ont été étudiés.

Résultats : la fréquence de la PE était de 5,5%, la moyenne d'âge des accouchées était de 26 ans et la moyenne de la gestité était de 2,4±1,6 grossesses. La plupart des accouchées étaient du niveau secondaire (9,9%), l'âge gestationnel moyen était de 34±3,3SA, la voie d'accouchement basse dans 57,5% des cas. La pré-éclampsie sévère (42,6%), dans 62,3% gestantes avaient des œdèmes de membre inférieur. La complication majeure était l'éclampsie (57,1%) Le pronostic vital des 60 gestantes soit 98,4% était favorable à la pré-éclampsie.

Conclusion : ces résultats confirment la nécessité d'un suivi prénatal rigoureux et de la sensibilisation sur les risques de la pré-éclampsie.

Mots-clés : Pré-éclampsie, prévalence, complications, Lubumbashi.

Introduction

La pré-éclampsie est une pathologie spécifique à la grossesse, définie par une hypertension artérielle après 20 semaines de gestation, associée ou non à une protéinurie [1]. En Afrique subsaharienne, cette affection reste une cause majeure de morbidité et mortalité

materno-fœtale [2]. La fréquence de la pré-éclampsie en RDC varie selon les études et les lieux. Ainsi par exemple, elle était estimée à 8,5% à Kinshasa et 4,8% à Lubumbashi [3]. Dans une autre étude sur les troubles hypertensifs au cours de la grossesse aux Cliniques Universitaires de Kinshasa, ont retrouvé sur 101

patientes hypertendues enceintes 72 cas de pré-éclampsie, soit une fréquence de 71 %. Ces auteurs ont montré que parmi les pathologies hypertensives de la grossesse, la pré-éclampsie est l'entité qui affecte le pronostic maternel et fœtal [4]. L'objectif de notre étude est de documenter la fréquence, le profil épidémiologique et les complications de la pré-éclampsie à la maternité de l'Hôpital Général Provincial Jason Sendwe.

Méthodologie

Étude descriptive transversale à visée rétrospective, menée du 1er janvier au 31 décembre 2022, portant sur 61 cas de pré-éclampsie parmi 1112 accouchements. Les données ont été extraites des dossiers obstétricaux et analysées à l'aide du logiciel Epi Info 7.2.2.6. Les

variables sociodémographiques, cliniques et obstétricales ont été étudiées.

Résultats

Durant la période d'étude, 1112 patientes ont été admises dans le service de maternité, parmi elles 61 cas ont été admis pour pré-éclampsie, soit une fréquence hospitalière de 5,5%. Au total, 61 cas ont été inclus pour analyse car ayant répondu aux critères de sélection. L'âge moyen des patientes était 26 ans avec des extrêmes allant de 17 à 40 ans. La tranche d'âge entre 18 et 35 ans était représentée dans 70,7% des cas suivi de moins de 20 ans dans 18,3% des cas. 21 patientes venaient de la commune annexe soit 34,4% suivi par la commune de Lubumbashi avec 12 patientes soit 19,7%. La répartition des patientes en fonction de leur niveau d'instruction est représentée dans le tableau I.

Tableau I. Répartition des gestantes en fonction du niveau d'instruction

Niveau d'instruction	Effectif	Pourcentage
Primaire	1	1,60
Secondaire	6	9,90
Supérieur	3	4,90
Analphabète	51	83,60
Total	61	100,0

En ce qui concerne le statut matrimonial, 90,1% des patientes étaient en couple, 9,9% célibataires. Comme antécédents de nos patientes, nous avons retrouvés : une hypertension artérielle chez 33 patientes (54,1%), un diabète sucré chez 3 patientes (5%), drépanocytose chez 2 patientes (3, 3%). Le tableau II illustre les données obstétricales des patientes en ce qui concerne la gestité, la parité, les complications et la voie d'accouchement.

Tableau II. Répartition des gestantes selon les données obstétricales

Paramètres	Effectif	Pourcentage
Gestité	61	100,00
Primigeste	10	16,40
Paucigeste	28	45,90
Multigeste	15	24,60
Grande multigeste	8	13,10
Parité	61	100,00
Nullipare	13	21,30
Primipare	8	13,10
Paucipare	23	37,70
Multipare	14	23,0
Grande multipare	3	4,90
Complications	21	34,4
Eclampsie	12	57,1
OAP	2	4,7
HELLP syndrom	2	4,7
IRA	3	14,3

CIVD	2	4,7
Voie d'accouchement	61	100,00
Basse	32	52,50
Haute	29	47,50
Total	61	100,0

Discussion

La fréquence de la pré-éclampsie trouvée dans notre série est de 5,49%, inférieure de celles retrouvées par [5]. Au Congo Brazzaville [6]. Qui avaient noté respectivement 7% au Maroc [6]. Aux cliniques universitaires de Lubumbashi en 2020 avaient dans leur étude notée une fréquence 7,2% [7]. À Kinshasa en 2011 avaient noté dans leur série une fréquence de 8,5% [3]. Avaient rapporté une fréquence de 13,14% en 2020 dans le même service [3,6]. Globalement, il est établi que la pré-éclampsie est un événement ayant des prévalences très variables à travers le monde selon le type d'étude et la population étudiée, avec une prévalence mondiale de 3 à 4%, les pays en voie de développement étant les plus touchés [1,2].

Nous rapportons un âge moyen de 26 ans (extrêmes : 17 et 40 ans) avec un écart type de 8,93 ans. Cette moyenne est proche de celle de l'étude de Bejelun [6]. Menée à la maternité de commune V de MALI (au MALI) qui a trouvé une moyenne d'âge de 26,7 ans. Benjelloun et al. Avaient notifié une moyenne d'âge de 29,9 ans (extrêmes : 16 et 46 ans) [4,5]. Notre étude avait trouvé que la tranche d'âge de 18 à 35 ans était la plus représentative avec 70,7%. Cela pourrait s'expliquer par le fait que cette tranche d'âge se situe dans la période d'activité obstétricale par excellence et non par le fait qu'elle constitue la tranche d'âge maternel la plus à risque. La plupart de gestantes provenaient de la commune annexe avec 34,4%. La raison qui pourrait justifier cette fréquence est la superficie et la démographie de cette commune qui sont élevées par rapport à d'autres communes et surtout que c'est une commune rurale

de Lubumbashi. Il est noté dans la littérature que le risque de la pré-éclampsie est plus important pour les gestantes appartenant à un milieu socio-économique défavorable, même après ajustement sur le niveau socio-économique. 90,1% des gestantes vivaient en couple. Notre résultat est proche à ceux de Benjelloun et Richard [6,8]. Qui trouvaient respectivement 91,3% et 89,7% des femmes vivant en couple. La fréquence élevée de femmes vivant en couple pourrait s'expliquer par deux raisons : d'une part la précocité du mariage et l'attachement de la population congolaise aux coutumes et à la religion et d'autre part une grossesse contractée hors mariage est considéré comme un événement responsable de déshonneur familial. En ce qui concerne les différents ATCD médicaux de la pré-éclampsie, l'hypertension artérielle était l'antécédent médical le plus représenté avec 54,1%. Ce résultat est inférieur à celui de Elongi [7]. Qui trouvait 66%. L'HTA demeure une cause fréquente de la pré-éclampsie ce taux pourrait s'expliquer par manque de suivi de la CPN ou par une réalisation tardive des examens paracliniques lors de la pré-éclampsie. Les paucipares étaient les plus représentées avec un taux de 21,3%. Ce résultat est inférieur à celui de l'étude menée par Richard [8]. Avec 39% de paucigestes. La prédominance des paucipares dans notre série est conforme aux données de la littérature qui considèrent ce facteur de risque comme l'un des plus importants. Les paucigestes étaient les plus touchées avec un taux de 45,9%. Ce résultat était inférieur à celui de Richard [8]. Avec 49,4%. Qui est conforme aux données de la littérature qui considèrent ce facteur de risque comme l'un des plus importants. 52,5% de nos patientes avaient accouché par la voie basse. [6,8]. ont trouvé respectivement un taux de 78% et 89,8% des cas d'accouchement par voie basse.

Dans les pays développés, l'incidence de la pré-éclampsie serait comprise entre 0,7-1,5% selon les auteurs, mais en général ce ne sont que des données hospitalières [1,5]

Les résultats confirment les tendances régionales observées en Afrique subsaharienne. Le profil des femmes touchées correspond aux données de la littérature

concernant la jeunesse, la paucigestité et le faible niveau socio-économique. La fréquence élevée de la forme sévère de la maladie suggère des retards dans le diagnostic et une insuffisance du suivi prénatal. Le taux élevé de survie maternelle montre néanmoins l'efficacité du système hospitalier dans la gestion des cas graves.

Conclusion

La pré-éclampsie reste un problème majeur de santé publique à Lubumbashi. L'amélioration du suivi prénatal, l'équipement des structures de santé, et la sensibilisation des femmes enceintes peuvent contribuer significativement à la réduction de la morbi-mortalité materno-fœtale liée à cette pathologie.

Conflits d'intérêt

Les auteurs ne déclarent aucun conflit d'intérêts

Contributions des auteurs

Candry Saidi a contribué à la conception de l'étude, à l'élaboration du protocole, à la collecte des données, à l'analyse statistique et à la rédaction du manuscrit.

Hermann a participé à la supervision scientifique, à l'interprétation des résultats et à la relecture critique du manuscrit.

Elie Nshimbi a contribué à la collecte des données et à la révision du manuscrit. Tous les auteurs ont lu et approuvé la version finale du manuscrit.

Remerciements

Les auteurs remercient les responsables des structures de santé ayant autorisé la réalisation de l'étude, ainsi que les personnels soignants qui ont accepté de participer à l'enquête.

Liste des tableaux

Tableau I. Répartition des gestantes en fonction du niveau d'instruction

Tableau II. Répartition des gestantes selon les données obstétricales

Références

1. Collee, Julie, Géraldine Brichant, Frédéric Chantraine, Michelle Nisolle, et Laurie Henry. 2023. « Étiologie de la prééclampsie après traitements de procréation médicalement assistée ». *Revue Médicale de Liège*, novembre. <https://orbi.uliege.be/handle/2268/310011>.
2. Boiro, D., P. M. Faye, M. Gueye, A. Sow, A. Dieng, A. A. Ndong, L. Thiam, et al. 2018. « La pré-éclampsie : quelles complications chez le nouveau-né ? » *Journal de Pédiatrie et de Puériculture* 31 (6): 282-86. <https://doi.org/10.1016/j.jpp.2018.09.009>.
3. Albert Mwembo Tambwe-A-Nkoy et Faustin Chenge Mukalenge. 2020. « Prise en charge de l'Hypertension Artérielle au cours de la Grossesse Synthèse des directives basées sur les évidences ». CENTRE DE CONNAISSANCES EN SANTE EN R.D CONGO. www.ccsr-rdc.net.
4. Yves, Isango Idi, Criss Koba Mjumbe, Kabamba Nzaji Michel, Malamba Lez Didier, Kakisingi Ngama Christian, Kiopin Mubinda Patrick, Mwilambwe Ngoy Steve, et al. 2020. « Hypertensive Pathologies in Peripartum: Complications and Maternal and Neonatal Outcome ». *Open Journal of Obstetrics and Gynecology* 10 (2): 311-18. <https://doi.org/10.4236/ojog.2020.1020027>.
5. Elombila, Marie, Gilles Niengo Outsouta, Christ Mayick Mpoy Emy Monkessa, Rosy Varthe Kibinda, Peggy Dahlia Gallou Leyono Mawandza, Marine Aurolé Nde Ngala, et Gilbert Fabrice Otiobanda. 2022. « La Pré-éclampsie Sévère en Réanimation Polyvalente du Centre Hospitalier Universitaire de Brazzaville: Severe preeclampsia in the intensive care unit of the University Teaching Hospital of Brazzaville ». *HEALTH SCIENCES AND DISEASE* 23 (6). <https://doi.org/10.5281/hsd.v23i6.3679>.
6. Benjelloun, Ahmed Touimi, Youness Benchrifi, Sakher Mahdaoui, et Naima Samouh. 2020a. « Epidemiologie de la preeclampsie dans la region du grand Casablanca ». *PAMJ - Clinical Medicine* 2 (112). <https://doi.org/10.11604/pamj-cm.2020.2.112.20677>.
7. Elongi, J. -P., B. Tandu, B. Spitz, et F. Verdonck. 2011. « Influence de la variation saisonnière sur la prévalence de la pré-éclampsie à Kinshasa ». *Gynécologie Obstétrique & Fertilité* 39 (3): 132-35. <https://doi.org/10.1016/j.gyobfe.2010.12.010>.
8. Richard Kabuyanga Kabuseba, Ierrot Lundimu Tugirimana, Jean Pierre Elongi Moyene, Xavier Kinenkinda Kalume, et Jean-Baptiste Kakoma Sakatolo Zambeze. 2022. « Approche intégrée des effets de la vitamine D dans la pathogénie de la prééclampsie ». *Revue Africaine de Médecine et de Santé Publique*. <https://www.uptodate.com/>.